

SIDDIQIY-AJZIYNING IJTIMOY LIRIKASI

T. A. Shaymardonov

filol.f.f.d. (PhD), Toshkent iqtisodiyot va pedagogika instituti

Tillar va maktabgacha ta'lim fakulteti dotsenti, O'zbekiston

Jadidlar Vatan va millatni jahonning mutaraqiy davlatlari darajasida yuksaltirish, buning uchun jamiyat hayotining barcha jabhalarini isloh etish g'oyasini kun tartibiga qo'ydi. Bu murakkab va mas'uliyatli vazifani munosib ado etmoq uchun millatni uyg'otish, yosh avlod qalbiga jadidchilik g'oyalarini singdirish zarur edi. Jadidlar badiiy adabiyotni ana shu maqsadga yo'naltirdi. Jadid adabiyotining atoqli namoyandasi Siddiqiy-Ajziy she'riyatini tadqiq etishda ana shu mezonda yondashmoq kerak.

Siddiqiy-Ajziy ijodida davrning dolzarb muammolariga bag'ishlangan ijtimoiy mavzudagi she'riy asarlari salmoq jihatdan ko'p. Shoir ijtimoiy mavzudagi she'rlaridan birida Rusiyaning mustamlaka siyosatini qattiq qoralaydi. Istibdod iskanjasida qolgan millat ahvolidan iztirobga tushadi. Shoirning Islom millatiga otilgan toshlardan dili og'riydi:

Kavkablaring-la millati isloma otma dosh,

Bag'rin jarohati dilamaz shimdidin xarosh –

satrlarini tahlil etar ekan, Vadud Mahmud shunday yozadi: “Jadidlik davrining eng birinchi faoliyati xalqni – millatni ma'rifatga yetishtirmakdan iborat edi. Bu davr maorifchilik davri atalsa ham muvofiq bo'lur. O'ris millatchilik zaharli zaxmlari Ajziyning bag'rig'a chuqur izlar qoldurg'ondur. U har vaqt elning qonli panjalar ostida qolishidan zorlanadur, har tamong'a qarasa, shuni ko'radur, har voqeadan shuni istixroj etadur. Yulduzlar Ajziyga elining bag'rig'a otilg'on toshlardur”[5, 66 b.].

Jadid she'riyati ijtimoiy-siyosiy mavzuni yetakchi mavqega ko'targani bilangina emas, mumtoz adabiyotdagi an'anaviy obrazlarni yangilagani, ularga tamomila o'zgacha mohiyat yuklagani jihatidan ham alohida ahamiyatga ega. Jumladan, an'anaviy gul, bulbul obrazlari jadid shoirlari uchun oshiq va ma'shuqa timsolini emas, istibdod girdobida qolgan millatning ahvolini ifodalashga xizmat qildi. Ajziyning mana bu satrlaridagi lola obrazi ham ayni shu xususiyati bilan xarakterlanadi:

Ko'randa lola yafrog'in gumon etmak chamandur bu,

Lisoni holi harfi darsi ibrat, anjumandur bu.

Shahidi xanjari ishq i vatanlar laxta qonidin,

Ko'rinmish pardayi nomus-lan xunin kafandur bu.

Ya'ni ko'rib turganimiz lola yaprog'ini chaman deya gumon etmang. U hol tili bilan ibrat darsini berayotgan anjumandir. U (lola yaprog'i) Vatan ishqida shahidlik xanjaridan oqqan laxta qon, nomus pardasida ko'ringan xuni kafan. Ko'ngil dardlarini ifodalashda shoir obrazli tasvirdan mahorat bilan foydalangan.

Bulbul obrazi badiiy mantiqqa ko'ra gul obrazini taqozo etadi. Shoir talqinicha, gulshan sahnidagi qizillikni gul yaprog'ining rangi deb gumon qilmaslik kerak, u nohaq to'kilgan qonlardan qizargan Vatan tuprog'idir. Ushbu tasvir ijodkorning zamon voqeligining, istibdod siyosatining mohiyatini chuqur tushunganidan, vatandoshlarining qoni nohaq to'kilayotgani bois qalbi iztirobga, alamga to'lganidan dalolat beradi:

Bu gulshan sahnida gul yafrog'i rangi gumon etmang,
Qizormish xuni nohaq rangidin xoki vatandur – bu!

Shoirning ko'z o'ngida qizarib yotgan “gulshan” – vatan tuprog'idir. Bu tuproq nohaqlik, jabr-zulm dastidan qizargan, qizil gul rangini olgan. Ya'ni Vatan tuprog'i qip-qizil qonga bo'yalgan. Shoirning bunday tasviriga ijtimoiy muhitdagi tengsizlik sabab bo'lgan. Mustamlakachilarning nohaqliklari, jabr-zulmlari shoirni iztirobga soladi. Bu davr manzaralarini Tursunqul quyidagicha yozadi: “1900- yildan boshlab Rusiya hukumati Turkistonda to'g'ridan to'g'ri mustamlakachilik siyosatini yurgiza boshladi. Qirg'iz dehqonlarining munbit va hosillik yerlari qo'llaridan olinib, o'zlari suvsiz dalalarga haydaldilar. Turkistonning bir ko'b joylariga rus mujiklari keltirilib joylashtirildi. Muxojiroat yil sayin kuchaya bordi”[8, 42 b.]. Mazkur achchiq haqiqat birgina Ajziy she'ri yoki Tursunqulning maqolasida ifodalangan emas, balki barcha sergak-hushyor ziyolilarning e'tiborini tortgani haqiqatdir.

To'rtinchi baytda shoir Vatan sarhadlariga, shahar-qishloq va yo'llariga nazar tashlar ekan, uning ko'chalarini, rastalarini taqdirning Vatan bag'riga solgan tiliklariga o'xshatdi. Zolimlarning zulmidan zorlangan mazlumlarning nigohlaridan chok-chok bo'lgan badanga qiyoslaydi:

Diliklardur so'qoqu rastalar gardun xaroshidin,
Tazallum novakidin yo'qsa chok o'lmish badandur bu.

“Diliklardur” so'zi “tiliklardir” degan ma'noda, ya'ni “tilingan”, “kesilgan” mazmunida. Siddiqiy-Ajziy she'rlarining tilida ozarbayjon va usmonli turk tilining ta'siri kuchli seziladi. Ushbu so'zda ham ozarbayjon tili ta'sirida “t” undoshi o'rniga uning jarangli jufti “d” undoshi qo'llangan.

“So'qoq” so'zi “ko'cha” ma'nosida. Bu arab tilidagi “zo'qoqun” (زُقَان) “ko'cha” so'zining turk tiliga moslashtirilgan talaffuzidir[2, 331 c.].

Beshinchi bayt:

Sariqlar sohibin ko'rduqcha quvvatlatma ummidning,

Tamaddun, ma'rifat, urfon yo'lida rohzandur bu.

Sariqlarning, ya'ni ruslarning xo'jayinligini ko'rib umidingni quvvatlantirma.

Ular madaniyat, ma'rifat va irfon yo'lida to'siq bo'luvchi qaroqchidir.

Oltinchi bayt:

Jiloyi zohir dorulfununining o'lma maftuni,

Tag'obun so'i ta'siri ilan dorul mihandur bu.

“Jiloyi zohir dorilfununi” so'z birikmasidan murod – dunyo va uning jilvalaridir. Ikkinchi misradagi “Tag'obun” so'zining lug'aviy ma'nosi esa “bir-birini aldash”, “bir-biriga ziyon etkazish”dir[7, 768 b.].

Qur'oni Karim suralaridan birining nomi ham “Tag'obun” deb nomlangan. Qiyomat kunining nomlaridan biri ham shunday deb ataladi[2, 556 c.].

“Dorul mihan” so'z birikmasidagi “mihan” so'zi ikkita ma'noni anglatadi: 1) مَحَن – shaklida bo'lsa, “sinov”, “imtihon”, “mashaqqat”, “qiyinchilik” ma'nolarini bildiradi[6, 595 b.]; 2) مِهْن – shaklida esa (birlik shakli مِهْنَةٌ – mehnatun) hozirgi tilimizda biz qo'llayotgan ma'noda, ya'ni “mehnat”, “kasb”, “hunar”, “malaka” ma'nolarini anglatib keladi[2, 772 c.].

Zohir dorilfununining jilvalariga, ya'ni dunyoning ko'rinib turgan, kishini o'zi jalb qiladigan jilvalariga maftun bo'lmagin. Dunyo maydoni insonlarning bir-birini aldash, bir-biriga ziyon yetkazishning yomon ta'siri natijasida mashaqqat – qiyinchiliklar uyiga aylanib qolgan.

Shoir butun g'azal davomida fikrlarni bir-biriga bog'lab, tizimli bayon etadi. Ya'ni millat boshiga, yurt ustiga tushgan falokat – musibatlarining ildizlarini, manbalarini topishga harakat qiladi. Badiiy timsollar, o'rinli o'xshatishlar bilan yurt – Vatan ahvolini, uning fojeali manzarasini chizadi. Va nihoyat ushbu maqta'dan oldingi baytda o'z xulosasini aytadi.

G'azal maqta'sida esa shoir ritorik so'roq bilan o'z fikrini yakunlamoqda:

Kesilmak millat islomi dasti sa'yi, ey Ajziy,

Falokat mazhari o'lmoq nedandur bu, nedandur bu?!

Mazmuni: “*Islom millatining harakat qo'llari kesildi. Ey Ajziy, bunday falokatga yo'liqish nima tufayli bo'ldi, nima tufayli bo'ldi?!?*”

Bunday xulosaga Siddiqiy-Ajziy bejizga kelmagan. U yer yuzidagi, turli millatlardagi siyosiy ahvoldan yaxshi xabardor bo'lgan. XX asr boshidagi Yevropa millatlarining Sharqdagi, xususan, musulmon Sharqidagi makkorona mustamlakachilik siyosatining mohiyatini chuqur tushungan.

Shoir andalib – *bulbul* obraziga ham yangicha ma'no yuklaydi. Bu obraz mohiyatini yangilar ekan, fikr ta'sirchanligini oshirish maqsadida uni *zog' – qarg'a*

va *chug'z* – *boyo'g'li* obrazi bilan qarama-qarshi qo'yadi. Bulbullar o'rnini zog'lar egallagani, bu mustamlaka siyosatiga ishoradir. Shoir o'zi yashagan davr ijtimoiy voqeligini tagdor, tig'dor satrlarda badiiy talqin etadi:

Na andalib faqat masti jomu bodayi zavq,
Har oshyonda bukun xurram o'ldi cho'g'z ila zog'.

“Obrazda yangilik qilish shakldagiga qaraganda ancha murakkab, – deb yozadi professor Nurboy Jabborov. – Lekin she'riyatning chin ma'noda yuksalishi ana shu poetik hodisaga ko'proq bog'liq”[4, 36 b.]. An'anaviy obrazlarni poetik yangilashdek anchayin murakkab, alohida mahorat talab etadigan ijodiy yumushni yuksak darajada ado etgani Siddiqiy-Ajziyning ijodkor sifatidagi salohiyatiga dalil bo'la oladi.

Quyidagi satrlarda ham shoir an'anaviy bulbul obraziga yangicha – millat dardi bilan bog'liq ijtimoiy ma'no yuklaydi:

Bulbuli xoknishin etdi guliston shavqi,
Qafasi hajrda ra'noyi Eramdandur dog'.
Bodayi hirs ila arbobi karamdur sarxush,
Ajziy, bu borada arbobi karamdandur dog'.

Guliston shavqini orzu etsa-da, maskani tuproq bo'lgan, Eram bog'idagi ra'no guliga yetisha olmay hajr – ayriliq qafasiga tushganidan dog'da qolgan bulbul obrazi tasvirlangan she'rda. Tarixda shoni-sharafi yuksak bo'lgan, hur va ozod yashashga, taraqqiyotning yuksak cho'qqilarini zabt etishga munosib bo'la turib mustamlaka zulmi ostida ezilayotgan, haq-huquqi poymol etilgan millatning o'sha kezdagi ahvoli ta'sirli ifodalangan.

Millatning tubanlashuvi, boshiga tushgan og'ir savdo va kulfatlar, fojealar sababini quyidagi baytda shunday bayon etadi:

Na o'ldi millat o'lib etibordan mahrum,
Bu yo'lda maslak bee'tibordir bois.

Millat e'tibordan chetda qolib ketgan, chunki uning maslagi aniq emas. Shoir davr qayg'usidan azob chekib, o'ziga hamdard xalqni topish ilinjida. Biroq “nodon qavm”ning balolariga giriftor bo'layotir.

Shoirning “Mashrab” jurnali 1925-yil 19-sonida chop etilgan “Boshimdan o'tganlar” she'ri tagiga “Shashpar” taxallusi qayd etilgan. Bu – Ajziy taxalluslaridan biridir. She'r hajviy asar bo'lib, bir amaldor tovlamachining tilidan yozilgan. She'r qahramoni go'yo o'z boshidan o'tganlarni birma-bir hikoya qilib beradi va shu jarayonda o'z-o'zini fosh qiladi. She'r Ahmad Yassaviyning avtobiografik xarakterdagi mashhur “Mano” radifli to'rtliklar shaklida yozilgan asarini eslatadi. She'r quyidagi misralar bilan boshlanadi:

Oyo do'stlar, birodarlar, quloq soling!

Ko'p qatori bu dunyoga keldim mano.

Ko'rdim dunyo odamlari ahmoqdirlar,

Shayton bilmas nag'malarni qildim mano.

She'ring dastlabki misralaridan ko'rinib turibdiki, asar qahramoni salbiy obrazdir. Keltirilgan bandning oxirgi misrasidagi "Shayton bilmas nag'malarni qildim mano" jumlasidan lirik qahramonning keyingi qilmishlariga ham ishora mavjud. She'r davomida hikoyachi, ya'ni lirik qahramon o'zining 16 yoshgacha maktabga bormagani, 16 yoshga yetgach xat tanigani, so'ng o'qishni yig'ishtirib pul topishga berilib ketganini so'zlab beradi. Pul topish yo'lida turli ko'chalarga kirgani – Oqsoqolga mirzo bo'lib xizmat qilgani, so'ng unga yacheykalik amali tekkani, bu amalda turganida xalqning haqqini o'zlashtirib, tuzukkina mol-dunyo to'plaganini so'zlaydi:

Oxir manga yacheykalik amal tegdi,

E'tiborim katta, ishim dur-dur bo'ldi.

Har tomondan tanga keldi, kissam to'ldi,

Otu ho'kiz, qo'yu sigir oldim mano.

She'rda sovet hokimiyatining dastlabki yillarida xalqni har tomondan talash yo'lida "jonbozlik" ko'rsatgan, shu tizimning xizmatkori bo'lgan kichik bir amaldorning kirdikorlari o'z tilidan fosh etiladi. Bu amaldor xalqdan yig'ilib, hukumatga topshiriladigan soliqqa mas'ul shaxs ekanligi she'r mazmunidan anglashiladi. Yig'ilgan pullardan katta qismini o'zlashtirib, hukumat xazinasiga esa oz miqdorini topshirganini ta'kidlaydi. O'zlashtirgan pullarning 550 so'miga katta hovli sotib oladi:

O'lpon terib topshirmoqqa vakil bo'ldim,

Olg'on puldan xazinaga oz topshirdim.

Hamyon ichra shul pullardan ko'proq urdim,

Besh yuz ellik so'mga hovli oldim mano.

Asar qahramoni hukumat uchun yig'ilgan soliq pullaridan katta qismini o'zlashtirish bilangina cheklanmaydi. U amaldor. Binobarin xalq ichidagi ko'pgina tadbirlar, to'y-marosimlarini o'tkazishga ham mas'ul. U mana shu imkoniyatni ham qo'ldan boy bermaydi. To'y egalaridan turli sabablarni bahona qilib, pul talab qiladi. Agar pul berishmasa, har xil vajlar bilan to'ylarni buzadi:

Birov xotin olmoq uchun to'y berganda,

Oqshom nikoh qilmoqqa el yig'ilganda,

Sakkiz chervon talab qilsam bermaganda,

To'yni buzib, majlis ahlin quvdim mano.

She'r o'zini o'zi fosh qilish uslubida yozilgan. Chunki insonning qilmishlarini hech kim o'zichalik yaxshi bilmaydi. Ayni shu uslubdan mumtoz shoirlarimizning ko'pchiligi foydalangan. Jumladan, Zavqiy, Zoriy va Furqatlar o'zlarining Qo'qon xoni Xudoyorxon haqidagi muxammaslarida o'zini o'zi fosh etish usulidan foydalanganlar[3, 51-52 b.] va xonning kirdikorlarini uning o'z tilidan bayon qilganlar.

She'rning oxirida hikoyachi qilmishlari o'zining boshiga yetib oqibatda rasvoyi jahon bo'lganligini afsus-nadomat bilan so'zlaydi. Unda yaxshilik qilishga va yomonlikdan qaytarishga imkoniyat bor edi, lekin u bu yaxshi yo'lni tanlamadi, aksincha yomon yo'lni tanladi:

Yomonlikdan man' qilg'onni yomon ko'rdim,
Yaxshilikdan yomonliqni yaxshi ko'rdim.
Hukumatning qonuniga qarshi turdim,
Shul sababdan yomon kunda qoldim mano.

Ushbu bandning dastlabki ikki misrasida shoirning badiiy mahoratini yaqqol ko'rish mumkin, ya'ni bu ikki misra aforizm darajasidagi baytga, to'g'rirog'i shohbaytga aylangan. Bir so'zning takror qo'llanishidan takrir san'ati, zid ma'noli so'zlarning qo'llanishidan tazod san'ati yuzaga kelgan.

Navbatdagi band yuqorida aytilganlarning xulosasi o'laroq jaranglaydi, ya'ni poraxo'rlik, qalloblik, zulm-zo'ravonlik jamiyatda ommaviy tus olganligini bayon qiladi:

Man bilaman bir man o'zim shundog' emas,
Mandan boshqa manga o'xshash kamrog' emas.
Man o'ylagan ma'lum bo'ldi andog' emas,
Andog' emasligin holo bildim mano.

Shoir ushbu she'rda yangi barpo bo'layotgan sovet jamiyatidagi ijtimoiy illatlarni fosh qilgan. Bu jamiyat boshidanoq poraxo'rlik, xalqni talash, davlat mulkini o'zlashtirish asosiga qurilayotganligini shoir g'oyat ziyraklik bilan ko'ra olgan.

Siddiqiy-Ajziy bu she'r yozilgan paytda yoshi ancha ulug' bo'lgan. U XIX asr so'nggi choragi va XX asr boshlaridagi ijtimoiy hayotdagi ahvolni, bu davrdagi jamiyat a'zolari hayotini ko'rgan, bu davrda yashagan. U dunyo ko'rgan, jahonning turli mamlakatlarida bo'lgan, turfa ellar, turfa millatlar va jamiyatlarni ko'rgan turli toifadagi insonlar bilan muloqotda bo'lgan. Shuning uchun unga bu jamiyatda bo'layotgan ishlar – zulm, zo'ravonlik, qalloblik, aldov, firibgarlik kabilar yaqqol ko'rinib turgan.

Xulosa qilib aytganda, Siddiqiy-Ajziy adabiy merosi o'tgan asr avvalidagi Turkiston ijtimoiy-siyosiy hayoti, millatning orzu va armonlari betakror ifoda etilgani bilan ahamiyatlidir. Shoirning adabiy-estetik ideali Vatan va millat tarixi, taqdiri bilan chambarchas bog'liq ekanini ko'rsatadi. Ijodkor asarlari ifoda uslubi, ma'rifiy mazmuni va obrazlar tizimi o'ziga xos ekani bilan zamondoshlari she'rlaridan alohida ajralib turadi. Mumtoz she'riyatga xos an'analar yangilangani, o'zbek va Sharq mumtoz adabiyotiga xos mazmun, shakl va obrazlar poetik sintez qilingani shoirning ijodiy salohiyati yuqori ekanligidan dalolatdir.

References / Adabiyotlar

1. Абдуллаева Д. Усмонхўжа Зорий ҳаёти ва ижоди. Фил. фан.номз... дисс. – Т., 2003. –Б.100-103.
2. Баранов Х.К. Арабско-русский словарь. – М.: Русский язык. 1984, стр. 331.
3. Деҳқонов А. Муҳаййирнинг ҳаёти ва ижоди. Фил. фан.номз... дисс. – Т.: 2007. –Б.51-52.
4. Жабборов Н. Замон, мезон, шеърят. – Т.: Ғафур Ғулом номидаги НМИУ, 2015. – Б.36.
5. Маҳмуд В. Танланган асарлар / Нашрга тайёрловчи, сўзбоши, луғат ва изоҳлар муаллифи: Б.Каримов. – Т.: Маънавият, 2007. – Б.66.
6. Навоий асарлари луғати / Тузувчилар: Шамсиев П., Иброҳимов С. – Т.: Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти. 1972. – Б.395.
7. Куръони Карим. Ўзбекча изоҳли таржима / Таржима ва изоҳлар муаллифи: Шайх Алоуддин Мансур. – Бишкек, 2001. – 768 б.
8. Ҳошим Р (Турсункул). Сиддиқий тўғрисида мулоҳазалар // Маориф ва ўқитғувчи. 1928. №3. – Б.42.